

**NIKOH TUZISH VA NIKOHDAN AJRATISHNI QAYD ETISH UCHUN
DAVLAT XIZMATLARI MARKAZLARI ORQALI ARIZALAR QABUL
QILISH TARTIBI TO‘G‘RISIDA**

S.Mo`minova

Parkent tuman adliya bo`limi

FHDYO v.b mudirasi

Hozirgi kunda bizning yurtimizda yosh oilalar soni juda ham ko‘paymoqda. Jumladan, nikoh tuzish va qayd etish ham osonlashtirilmoqda. Nikoh tuzish nikohlanuvchilarning fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi bir oy o‘tgunga qadar nikoh tuzishga ruxsat berishi mumkin. Diniy rasm-rusumlarga binoan tuzilgan huquqiy ahamiyatga ega emas. Uzrli sabablar bo‘lganda fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi bir oy o‘tguniga qadar nikoh tuzishga berishi mumkin. Alohida hollar (homiladorlik, bola tug‘ilishi, bir tarafning kasalligi va boshqalar)da nikoh ariza berilgan kuni tuzilishi mumkin. Nikoh tuzish fuqarolik holati dalolatnomalarini davlat ro‘yxatidan o‘tkazish uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Nikoh yoshi (18 yosh)ga etmaganlar ham nikoh tuzishi mumkin. Uzrli sabablar bo‘lganida, alohida hollarda, ya‘ni ayolning homiladorligi, bola tug‘ilishi, voyaga etmagan shaxsning to‘la muomalaga layoqatli deb e‘lon qilinishi, nikohga kirishni xohlovchilarning iltimosiga ko‘ra nikoh davlat ro‘yxatidan o‘tkaziladigan joydagi tuman, shahar hokimi nikoh yoshini ko‘pi bilan bir yilga kamaytirishi mumkin. Holbuki, yosh oilalar safi shunchalik jadallik bilan ko‘payayotgnada, yosh oilalar safida nikohdan ajralishlar ham uchramoqda. Nikoh tuzish va nikohdan ajratish tartibi hukumatimiz tomonidan birin-ketin tartibga solinmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi “Nikoh tuzish va nikohdan ajratishni qayd etish uchun davlat xizmatlari markazlari orqali arizalar qabul qilish tartibi to‘g‘risida” 540-sonli vaqtinchalik Ma‘muriy Reglamenti qabul qilindi.

Unga ko‘ra nikoh tuzishni xohlovchi shaxslar bu to‘g‘rida Markaz orqali murojaat etgan kundan keyin bir oy o‘tgach ularning so‘rovnomasida ko‘rsatilgan joydagi FHDY organi tomonidan qayd etiladi. Nikoh tuzishni xohlovchi shaxslar Markazga o‘zlari kelib murojaat etadi va Markaz xodimi nikohlanuvchi shaxslar nomidan so‘rovnomani elektron ravishda to‘ldiradi. Belgilangan namunadagi so‘rovnoma nikohlanuvchilarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari (fuqarolik pasporti, xorijga chiqish pasporti, identifikatsiyalovchi ID-karta, harbiy

xizmatchining shaxsiy guvohnomasi yoki harbiy bileti) asosida to'ldiriladi va barcha savollarga aniq va to'liq javoblar berilishi kerak.

So'rovnomada nikohlanuvchi shaxslar tomonidan nikohni qayd etish joyi va tartibi (FHDY organi binosida, jumladan tantanali ravishda yoki joyiga borgan holda qayd qilish) ko'rsatiladi. Nikohlanuvchi shaxslar so'rovnoma berilgan vaqtdan boshlab bir oy davomida, biroq nikohni qayd etish belgilangan kundan kamida 2 kun oldin Markazga kelgan holda nikohni qayd etish tartibiga o'zgartirish kiritish huquqiga ega.

Markaz orqali murojaat qilingan paytda tibbiy ko'rikdan o'tish hamda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarida o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish uchun yo'llanmalar Markaz xodimi tomonidan beriladi, bundan O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksining 17-moddasi ikkinchi qismida ko'rsatilgan holatlar mustasno bo'lib, ushbu hollarda ellik yoshgacha nikoh tuzuvchi shaxslarga faqat OIV-infeksiyasi yuzasidan majburiy tibbiy tekshiruvdan o'tish uchun yo'llanma beriladi.

Agar biron-bir sabab bilan nikoh tuzuvchilarning ikkalasi ayni bir vaqtda Markazga kelish imkoniyati bo'lmasa, u holda Markazga arizani ulardan biri berishi mumkin, bu holda kela olmagan shaxsning imzosi notarial tartibda yoki FHDY organi mudiri tomonidan tasdiqlangan bo'lishi lozim.

Nikohga kirish haqidagi so'rovnoma so'rovnomalar hisobga olinadigan maxsus elektron daftarda qayd etilishi kerak. Agar nikohni qayd etish bo'yicha so'rovnoma berilgan vaqtdan boshlab nikoh qayd etilgunga qadar nikohlanuvchi shaxslar yoki ulardan biri nikoh tuzish fikridan qaytsa, to'lovlarni amalga oshirgan tarafning yozma murojaatiga asosan to'langan pul mablag'lari Adliya vazirligi tomonidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda qaytarib beriladi.

FHDY organi mudiri uzrli sabablar bo'lganda hamda arizachilarning iltimoslariga ko'ra bir oylik muddatni qisqartirishi mumkin.

Bunda uzrli sabablarni tasdiqlovchi — bolalarining tug'ilganligi haqidagi guvohnomalari, tibbiyot muassasasining kelinning homiladorligi yoki bir tarafning kasalligi haqidagi ma'lumotnomasi, xizmat safari to'g'risidagi guvohnoma va shu kabi hujjatlar ko'rsatiladi.

Nikohni qayd etish muddatini uzaytirish nikoh tuzuvchilarning FHDY organiga birgalikdagi yozma yoki og'zaki murojaatiga binoan ko'rib chiqiladi. Ayrim hollarda yetarli asoslar bo'lgan taqdirda, shuningdek FHDY organining tashabbusi bilan ushbu muddat uch oygacha uzaytirilishi mumkin. Nikoh tuzilganligini qayd etishda nikohlanuvchi shaxslar o'z xohishlariga ko'ra ikkalasidan birining familiyasini umumiy familiya sifatida tanlashlari yoki o'zlarining nikohgacha

bo'lgan familiyalarida qolishlari mumkin. Nikohlanuvchilar familiyalarining qo'shilishi orqali hosil bo'lgan familiya umumiy familiya sifatida tanlanishi mumkin. Nikohlanuvchilardan biri er yoki xotinning familiyasini qabul qilsa, u holda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini bir oy ichida almashtirishi zarurligi to'g'risida FHDY organi tomonidan ogohlantiriladi. Harbiy xizmatga majbur bo'lgan yoki harbiy xizmatga chaqiriluvchining nikohi qayd etilganligi sababli familiyasi o'zgartirilganda, FHDY organi bu haqda harbiy xizmatga majbur bo'lgan yoki harbiy xizmatga chaqiriluvchi ro'yxatda turgan tuman (shahar) mudofaa ishlari bo'limiga xabar qiladi.

Nikoh tuzishning belgilangan qoidalari buzilganda, shuningdek g'arazli maqsadni ko'zlab tuzilgan nikoh sud qarori bilan haqiqiy emas deb topiladi. Sudning nikoh haqiqiy emas deb topilganligi to'g'risidagi qonuniy kuchga kirgan qarori asosida FHDY organi nikoh qayd etilganligi haqidagi dalolatnoma yozuviga bu haqda belgi qo'yadi va adliya boshqarmasining idoraviy FHDY arxiviga xabarnoma yuboradi, dalolatnoma yozuvi bir nusxada qayd qilingan holatlar bundan mustasno.

Nikoh sud tomonidan haqiqiy emas deb topilgan hollarda nikoh tuzilganligi haqida takroriy guvohnoma berilmaydi.

Nikohdan ajratish tartibi. Nikohdan ajratish yuzasidan murojaat qilgan er-xotin o'zlari kelib murojaat etgan taqdirda, Markaz xodimi er-xotinlar nomidan so'rovnomani elektron ravishda to'ldiradi. Bunda, murojaat qilgan er yoki xotin nikohdan ajratishni qayd etadigan FHDY organini tanlaydi. Markaz er-xotinni yarashtirish bo'yicha tegishli choralar ko'rish uchun er-xotinning birga yashash joyidagi fuqarolar yig'inining oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasini, agar ular birga yashamayotgan bo'lsa, har birining yashash joyidagi fuqarolar yig'inining oilaviy qadriyatlarni mustahkamlash komissiyasini nikohdan ajratish to'g'risidagi ariza berilgan kundan e'tiboran uch kundan kechiktirmay yozma ravishda xabardor qilishi kerak.

Agar er-xotindan biri nikohdan ajralish to'g'risidagi so'rovnomani berish uchun Markazga kela olmasa, u holda er-xotin nomidan birgalikda yozilgan arizani ulardan biri topshirishi mumkin. Kela olmagan er yoki xotinning arizadagi imzosi notarial tartibda yoki FHDY organi mudiri tomonidan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Arizada er-xotin ajralishga o'zaro rozi ekanliklari, voyaga yetmagan bolalari yo'qligi, shuningdek ulardan biri nikohdan ajratish qayd etilishi belgilangan kunda FHDY organiga kela olmasa, nikohdan ajratishning uning ishtirokisiz qayd etilishiga roziligi tasdiqlanadi.

Er-xotinni yarashtirish bo'yicha tegishli choralar ko'rilganligi haqida fuqarolar yig'ini tomonidan FHDY organiga dalolatnoma taqdim etiladi.

Er va xotin tomonidan so'rovnoma belgilangan tartibda imzolanganidan so'ng quyidagi to'lovlar amalga oshiriladi:

- nikohdan ajratishni qayd etganlik uchun — “Davlat boji to'g'risida”gi Qonunida belgilangan miqdorlardagi davlat boji;
- gerbli guvohnomalar berganlik uchun — bazaviy hisoblash miqdorining 15 foizi miqdorida yig'im.

Er va xotinning o'zaro kelishuviga ko'ra, ularning biridan yoki ikkalasidan belgilangan tartibda davlat boji undiriladi. To'lovlar amalga oshirilganligi axborot-kommunikatsiya tizimlari orqali tasdiqlanadi. FHDY organlari tomonidan er-xotinlardan har qanday to'lovlarni qabul qilish yoki talab qilish taqiqlanadi.

Agar nikohdan ajratishni qayd etish bo'yicha so'rovnoma berilgan vaqtdan boshlab ajrim qayd etilgunga qadar er-xotinlar nikohdan ajralish fikridan qaytsa, to'lovlarni amalga oshirgan tarafning yozma murojaatiga asosan to'langan pul mablag'lari Adliya vazirligi tomonidan qonunchilik hujjatlarida belgilangan tartibda qaytarib beriladi.

Agar nikohdan ajralishga er-xotinning o'zaro roziligi bo'lgani holda umumiy mulk haqida yoki mehnatga layoqatsiz, muhtoj er yoki xotinning ta'minoti haqida nizolar bo'lsa, u holda nikohdan ajratish sud tartibida hal etiladi. Nikohdan ajratishni qayd etish er-xotinning yoki ulardan birining ishtirokida nikohdan ajratish haqida so'rovnoma berilgan kundan keyin uch oy o'tgach amalga oshiriladi va sobiq er-xotinlarning har biriga nikohdan ajralganlik haqida guvohnoma beriladi. Er yoki xotindan birining nikohgacha bo'lgan familiyasiga qaytishi to'g'risidagi istagi nikohdan ajratish haqidagi so'rovnomasida ko'rsatilishi kerak.

Nikohdan ajratish qayd etilgandan so'ng nikoh tuzilganligi to'g'risidagi guvohnomaga uning tugatilganligi haqida belgi qo'yiladi va u arizachilarga qaytariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Александрова Е.В. Виртуальная экскурсия как одна из эффективных
2. форм организации учебного процесса на уроке литературы // Литература
3. в школе. – 2010. – № 10. – С. 22–24
4. Баранов А.С., Бисько И.А. Информационно-экскурсионная

5. деятельность на предприятиях туризма: учебник / под ред. Е.И. Богданова. – М.,2012. – С. 9.
6. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes, К.Ю. Мирфайзиева, М.Т.Османов, JournalNX 6 (05), 281-284 3
7. Преподавание языка в ВУЗЕ на современном этапе,К. Ю. Мирфайзиева
8. Инсоният рухий олами , тил ва маданият, 2022г.
9. Смарт –таълим давр талаби, К. Ю. Мирфайзиева, International scientific-practical conference on “CURRENT ISSUES OF BIO, 2022
10. "Роль игровых методов на занятиях русского языка",
11. К. Ю.Мирфайзиева,ТЖЕ - Thematic journal of Education, 40-43 2021
12. R.B. Rustamovna - Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the sustainable development of regions, 2022.Two main phases in identifying the correct structure of the lesson content in virtual classroom
13. Rafieva B. R. The Role of Some Effective Educational Approaches of Flipped Learning in Higher Education , DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR 416,1,2021
14. Rafieva B. R. Teaching Professional Disciplines By Means of a Foreign Language in Higher Education, Spanish Journal of Innovation and Integrity 7, 302-304
15. Rafieva B. R. Essential drawbacks of using multimedia affecting both students and teachers in language teaching classes. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3), 41-43
16. Shukhratovna, Y. N., Togamurotovich, R. J., Tashtanovich, O. M., Erkinovna, T. M., & Ismatovich, G. S. (2019). Integration of new technologies for language learning processes. Academia Open, 1(2).
17. Tashtanovich, O. M., & Osomidinovich, M. S. (2021). Methods to Increase the Effectiveness of Teaching Uzbek Language with Digital Linguistic Resources. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, 8(7), 598-601.

18. Mustafo, O., & Gulizebo, A. (2021). USING WEBINARS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. DEVELOPMENT ISSUES OF INNOVATIVE ECONOMY IN THE AGRICULTURAL SECTOR, 398.
19. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., Nasimovich, H. H., & Togamurotovich, R. J. (2020). Comparative analysis of adjectives in English and Uzbek languages. Middle European Scientific Bulletin, 6, 40-41.
20. Rabbimkulovich, Y. S., Jurakulovich, Y. F., Tashtanovich, O. M., & Nasimovich, H. H. (2020). Technology of teaching foreign languages on the basis of web applications. Middle European Scientific Bulletin, 6, 42-44.
21. YUSUPOVNA, M. K., TASHTANOVICH, O. M., ISMATOVICH, G. S., & TOGAMUROTOVICH, R. J. The Efficiency of Innovative Methods in Russian Language and Literature Classes. JournalNX, 6(05), 281-284.
22. Toshmatovna, N. G., Daminovna, E. H., Tashtanovich, O. M., Tolibovna, H. G., & Tog'amurotovich, R. J. THE DIFFERENCES OF TECHNICAL WORDS IN BRITISH AND AMERICAN ENGLISH.
23. B. NORMURODOV, G. NORMURODOVA. SOTSIOLOGIYA TARIXI. «TAFAKKUR» TOSHKENT-2010.
24. U.N. NURULLAYEVA SOTSIOLOGIYA TARIXI. TOSHKENT-2009.
25. R. UMAROVA SOTSIOLOGIYA .TOSHKENT «IQTISOD – MOLIYA» 2010
26. B. ALIEV, M. MULLAJONOVA, B. RAHMONOV. SOTSIOLOGIYA. TOSHKENT - IQTISODIYOT – 2011

